

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH	338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARD A SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G‘iyosjon, Asqarxo‘jayev To‘lqin	

FAVQULOTDA VAZIYATLARDA SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI

Yangiboyev G'iyosjon

Toshkent davlat transport universiteti

“Muhandislik-texnologik mashinalar” kafedrasida tayanch doktoranti

Asqarxo'jayev To'liqin

Toshkent davlat transport universiteti

“Muhandislik-texnologik mashinalar” kafedrasida professori

ORCID: 0009-0006-5995-189X

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasida sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar, xususan, sel va suv toshqinlari oqibatlarini tezroq bartaraf etish jarayonlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda qo'llaniladigan maxsus texnika va buldozerlarning ishchi jihozlari konstruksiyalarini asoslash, ularning samaradorlik darajalarini baholash muhim jihatlardan va asosiy omillardan biri hisoblanadi. Buldozerlarning ishchi jihoziga ta'sir etuvchi omillar gruntlarning fizik-mexanik xossalari qarang keskin o'zgarishi mumkin. Toshli gruntda buldozer otvaliga tushadigan qarshilik kuchlari ortib ketadi, shu sababli ishchi jihoz konstruksiyasi ushbu qarshilik kuchlarini yengishga xizmat qiladi. Agar otval oldida maksimal grunt prizmasining to'planishi ta'minlanmasa, bu ish unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Toshli sel muhitidagi gruntni qazishda ishchi tezlik katta ahamiyatga ega. Chunki toshlarning ishchi jihozga ta'siri natijasida qarshilik kuchlarining oshishi ishchi tezlikning pasayishiga va ish unumdorligining kamayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, sel oqibatlari, suv toshqinlari, yer qazish mashinalari, buldozer, ishchi jihozlar, otval, toshli grunt, ish unumdorligi.

Abstract. This study examines the processes of rapidly mitigating the consequences of emergency situations in the Republic of Uzbekistan, particularly mudflows and floods. It substantiates the design of working equipment for special machinery and bulldozers used in these processes. Evaluating efficiency levels is an important aspect and one of the key factors. The factors affecting a bulldozer's working equipment can vary significantly depending on the physical and mechanical properties of the soil. In rocky soil, the resistance forces acting on the bulldozer blade increase; therefore, the design of the working equipment should help overcome these forces. If the maximum accumulation of the soil prism in front of the blade is not ensured, it negatively affects productivity. When excavating soils in a rocky mudflow environment, operational speed is of great importance. This is because an increase in the resistance forces of rocks acting on the working equipment leads to a decrease in operational speed and, consequently, to reduced productivity.

Keywords: emergency situations, mudflow consequences, floods, earthmoving machinery, bulldozer, working equipment, blade, rocky soil, productivity.

Аннотация. Изучение процессов скорейшей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Республике Узбекистан, в частности селей и наводнений, имеет важное значение. Обоснование конструкций рабочего оборудования специальной техники и бульдозеров, применяемых в данном процессе, а также оценка уровня их эффективности являются важными аспектами и основными факторами. Факторы, влияющие на рабочее оборудование бульдозера, могут значительно варьироваться в зависимости от физико-механических свойств грунта. В каменистом грунте силы сопротивления, действующие на отвал бульдозера, возрастают, поэтому конструкция рабочего оборудования должна способствовать преодолению этих сил. Если перед отвалом не обеспечивается максимальное накопление призмы грунта, это негативно сказывается на производительности. При разработке грунтов в каменистой селевой среде рабочая скорость имеет большое значение. Увеличение сил сопротивления камней, действующих на рабочее оборудование, приводит к снижению рабочей скорости и, как следствие, к падению производительности труда.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, последствия селей, наводнения, землеройные машины, бульдозер, рабочее оборудование, отвал, каменистый грунт, производительность труда.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-iyundagi "Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5066-son Farmonida ta'kidlanganidek, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha amaldagi tizim hamda ushbu sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlili respublika aholisi va hududlarini himoya qilish jarayonida ayrim muammoli masalalar mavjudligini ko'rsatadi.

Tabiiy xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar, xususan, sel oqimlari, suv toshqinlari va toshli gruntlarning harakatlanishi infratuzilma obyektlariga, transport yo'llariga hamda aholi punktlariga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Bunday holatlarda oqibatlarni qisqa muddatda bartaraf etish, hududlarni tozalash, grunt va tosh uyumlarini ko'chirish hamda harakatlanish yo'llarini tiklashda maxsus texnika vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, buldozerlarning ishchi jihozlari, jumladan, otval konstruksiyasi sel oqibatlarini bartaraf etish jarayonida asosiy texnik vositalardan biri hisoblanadi. Toshli va nam grunt sharoitida ishchi jihozga ta'sir etuvchi qarshilik kuchlari ortadi, bu esa mashinaning ish unumdorligi, harakat tezligi va konstruktiv barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda qo'llaniladigan buldozer ishchi jihozlarining konstruktiv yechimlarini ilmiy asoslash va ularning samaradorligini baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Favqulodda vaziyatlar, xususan, sel va suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda aholi va hududlarni muhofaza qilish, xavfli hududlarni aniqlash, oqibatlarni tezkor bartaraf etish hamda maxsus texnikalardan samarali foydalanish masalalari keng yoritilgan. Mavjud adabiyotlarda yer qazish va yo'l-qurilish mashinalarining, ayniqsa, buldozerlarning turli grunt sharoitlarida ishlash jarayonlari, tortish kuchi, otvalga ta'sir etuvchi qarshilik kuchlari hamda ish unumdorligiga ta'sir qiluvchi omillar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan.

Shu bilan birga, sel oqibatida hosil bo'ladigan toshli, nam va murakkab grunt muhitida buldozer ishchi jihozlarining samaradorligini oshirish masalasi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Ayniqsa, otval oldida grunt prizmasining shakllanishi, yirik toshlarni siljitish jarayonida yuzaga keladigan qarshilik kuchlarini kamaytirish hamda ishchi tezlikni barqaror saqlashga xizmat qiluvchi konstruktiv yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Shu sababli favqulodda vaziyatlarda qo'llaniladigan buldozer ishchi jihozlarini takomillashtirish, ularning texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlarini asoslash va samaradorligini baholash mazkur tadqiqotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda favqulodda vaziyatlar, xususan, sel va suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etishda qo'llaniladigan yer qazish mashinalari hamda buldozer ishchi jihozlarining samaradorligini o'rganishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, mavjud texnik yechimlar va amaliy kuzatuv natijalari tahlil qilindi. Shuningdek, sel oqibatida hosil bo'ladigan toshli va nam gruntlarning fizik-mexanik xossalari, buldozer otvaliga ta'sir etuvchi qarshilik kuchlari hamda ish unumdorligiga ta'sir qiluvchi asosiy parametrlar o'rganildi.

Tahlil jarayonida taqqoslash, tizimli yondashuv, kuzatuv, texnik-ekspluatatsion baholash va muhandislik tahlili usullaridan foydalanildi. Tadqiqot objekti sifatida toshli sel muhitida ishlashga mo'ljallangan buldozer ishchi jihozi, xususan, UZXCMG TY320 rusumli buldozer otvali tanlab olindi. Tadqiqotda otval oldidagi grunt prizmasi hajmi, harakat tezligi, sikl davomiyligi va ishchi jihozga ta'sir etuvchi qarshilik kuchlari asosiy baholash mezonlari sifatida ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu sababli favqulodda vaziyatlarda qo'llaniladigan, samaradorligi yuqori bo'lgan va himoya tadbirlarini tezkor amalga oshirish imkonini beruvchi takomillashtirilgan buldozer ishchi jihozi konstruksiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Birinchiidan, tabiiy, texnogen va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlardan aholi va hududlarni himoya qilishni ta'minlash yuzasidan prognozlash, xatarlarni baholash, nazorat va tekshiruv masalalari bilan shug'ullanuvchi bir qator ixtisoslashtirilgan muassasalar faoliyat yuritayotganiga qaramasdan, favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish va prognozlash tizimini yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Natijada ushbu xavflarni har tomonlama tahlil qilish va aniqlash tizimini yanada takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda;

Ikkinchiidan, mavjud tashkiliy-shtat imkoniyatlarini favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini tezkor bartaraf etish talablariga mos ravishda takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Uchinchiidan, ayrim shahar va tumanlardagi favqulodda vaziyatlar bo'limlari misolida quyi bo'g'in faoliyatini hududlar kesimida yanada rivojlantirish zarurati mavjud. Bu esa profilaktika tadbirlarini tizimli tashkil etish hamda aholi bilan samarali hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

To'rtinchiidan, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining professional qutqaruv otryadlari asosan ma'muriy markazlarda joylashgani ayrim hududlarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularga tezkor munosabat bildirish jarayonlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois hududiy qamrovni kengaytirish, tezkorlikni oshirish hamda profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish favqulodda hodisalar oqibatlarini samarali bartaraf etish bilan birga, ularning oldini olish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Beshinchiidan, hududlarda favqulodda vaziyatlar monitoringi, ularni prognozlash, oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish jarayonlarida ishtirok etuvchi boshqaruv organlari, kuch va vositalar o'rtasidagi muvofiqlashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Oltinchiidan, aholi va hududlarni tabiiy ofatlar hamda texnogen avariya xavfidan himoya qilishda respublikaning ilmiy-tadqiqot salohiyatidan kengroq foydalanish tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yettinchiidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, aholini mavjud tahdidlar haqida ogohlantirish va xabardor qilish, shuningdek, qutqaruv ishlarini o'tkazish uchun jalb etiladigan kuch va vositalarni muvofiqlashtirish hamda ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada jadallashtirish zarur;

Sakkizinchiidan, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan himoya qilish sohasida mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini zamonaviy talablar asosida yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, ushbu yo'nalishda professional kadrlarni izchil tayyorlash, amaliy tajribani uzviy davom ettirish va vorislik mexanizmlarini rivojlantirish soha samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

To'qqinchiidan, vazirlikning favqulodda vaziyatlar bo'yicha bo'linmalarida foydalanilayotgan maxsus texnikaning texnologik amallarga moslashuvchanligini oshirish zarurati mavjud, bu esa uning ekspluatatsion ko'rsatkichlarining pastligi, mashinalar ish qobiliyatining pasayishi hamda materiallar va ehtiyot qismlar sarfining ortishi bilan bog'liqdir.

Shundan kelib chiqib, yer qazish va buldozer texnikalari samaradorligini oshirish O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining avariya-qutqaruv texnikasini yanada takomillashtirish borasidagi dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, mashinalarning turli xil ish sharoitlaridagi ekspluatatsiyasi natijalarini har tomonlama statik va dinamik tahlil qilish asosida buldozer uskunalarining yanada samaraliroq texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlariga erishish mumkin.

Xususan, tog'li hududlarda hozirgi kunga kelib yuzaga kelayotgan yog'ingarchiliklar natijasida sel oqimlari, suv toshqinlari va insonlarga keltirayotgan talofatlar yuzaga kelish xavfi ortmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, insonning mol-mulki va hayotiga salbiy oqibat keltirib chiqarganligi uchun bu masalani yechish dolzarb mavzu sifatida qaralishi kerak. Agar ushbu sel va suv toshqinlari oqibatidagi jarayonlarni tezroq bartaraf qilishga erishilsa, talofotlarning oldi olingan hisoblanadi.

Bu shunday oqibatlariki, jarayon tog'li hududlarda bo'lgani uchun kuchli shamol hamda sellar yig'ilib, suv oqimining ko'payishi, asosan, mayda va yirik toshlarni o'pirib-qo'porib yig'ib ko'chirishi natijasida katta zararlarni keltirib chiqaradi. Bunday toshlar suv oqish irmoqlarini yopib qo'yadi. Agar bu suv yo'llari tozalanmasa, tiqilish natijasida suv toshqinlari yuzaga keladi. Aholi obyektlarini suv bosishi hodisalari yuzaga keladi. Avtomobillarni, hayvonlarni, uylarni oqizib ketish holatlari ro'y bermoqda. Hatto ba'zi holatlarda inson o'limi ham qayd etilgan vaziyatlar kuzatilmoqda. Bu hodisalar ko'payishining oldini olish maqsadida ko'plab maxsus texnikalar va yer qazish mashinalaridan foydalaniladi. Shu bilan birga, buldozerlar asosiy vazifalarni bajaradi. Toshli gruntlarni surishda maxsus murakkab konstruksiyali ishchi jihozlar talab etiladi. Agar tez va samarali ishlaydigan maxsus buldozerlardan foydalanadigan bo'lsak, insonlarga xavflarni kamaytirishga erishish mumkin.

1-rasm. Angren shahri Gulbog' MFY hududidagi "Dukent" soyining sel oqimlari kelishi oqibatida to'planib qolgan toshlar hamda loyqalar (koordinata 40° 59'20.56"N70°03'00.52"E)

Selning boshlanish qismi Chotqol tog' tizmalarida.

Demak, to'plangan ma'lumotlardan xulosa qilsa bo'ladiki, suv toshqini asosan tog'li, toshli hududlarda kelishi mumkin. Buldozer otvalida ushbu toshlarni surish uchun obyekt sifatida UZXCMG zavodida ishlab chiqariladigan TY320 rusumli buldozerni tanlab olsak bo'ladi. Chunki tahlil natijalaridan bilsa bo'ladiki, u eng ko'p foydalanilayotgan hamda eng ko'p sotilayotgan modellardan biri hisoblanadi. Tahlil natijalari asosida suv toshqinlarining oqibatida, asosan, xarsang toshlar o'pirilib kelib, bir joyga o'rnashib qolishi natijasida aholi yashash punktlariga zarar yetkazish xavfi yuqori bo'ladi. Hatto bunday holatlar juda ham ko'p marotaba kuzatilgan. Bir nechta hududlarda FVV xodimlari yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijasida gruntning fizik-mexanik xossalari o'rganildi. Asosan, sellar oqibatidagi suv o'pirib kelgan toshlarning o'lchamlari mayda va yirik toshlarni tashkil qiladi. Bu toshlar natijasida yirik do'ngliklar ham hosil bo'ladi. Do'ngliklarning o'lchamlari eni 30x30 sm, balandligi 25–30 sm gacha yetadi. Bunday tosh va o'simliklar bilan o'ralgan gruntni surishda taklif etilayotgan buldozer otvali samarali natija berishi mumkin. Buldozerlar grunt, asosan, qatlam-qatlam qilib kesib olish va bir joydan boshqa joyga surish vazifasini bajaradi. Shu sababli UZXCMG TY320 rusumli buldozerning oddiy grunt va toshli grunt sharoitidagi tortish kuchi ko'rsatkichlarini taqqoslash maqsadga muvofiq. Buldozer ishchi jihozi — otval bilan biz o'rganib chiqqan sel oqibatida hosil bo'lgan grunt tarkibi asosan toshlardan iborat bo'lganligi uchun uni qatlam-qatlam qilib kesib olishning imkoni yo'q. Chunki bu toshlar odatda yorish, portlatish, ezish yordamida bo'laklarga ajraladi. Shuning uchun oddiy otval bilan tosh bo'laklarini kesish imkoni yo'q. Toshlar qattqlik darajasi IV toifadan yuqori hisoblanadi.

Bunday jarayonda toshlarni joyidan qo'zg'atish va ularni bir joydan boshqa joyga siljitish orqali sel xavfi yuqori bo'lgan hududlarda suv yo'llarini ochish imkoniyati yaratiladi. Toshlarni siljitish buldozer tortish kuchiga katta qarshilik kuchlarini keltirib chiqaradi. Bu qarshilik kuchlarini yengish uchun buldozer otvali konstruksiyasiga konstruktiv o'zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq. Buldozerda asosiy ish unumdorligi Pe ga ta'sir qiladigan asosiy parametrlar harakat tezligi v, sikl davomiyligi ts va otval oldidagi prizma hajmi qo kabilar hisoblanadi. Bu parametrlarni o'zgartirish uchun toshlarni surishda otvalga ta'sir qiluvchi kuchlarni Fi yengish orqali bunga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sel va suv toshqinlari oqibatida tog'li hamda toshli hududlarda katta hajmdagi loyqa, mayda va yirik tosh uyumlari hosil bo'ladi. Bunday sharoitda suv yo'llarining yopilib qolishi, aholi yashash punktlari, transport yo'llari va infratuzilma obyektlariga zarar yetishi xavfi ortadi. Shu sababli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini tezkor bartaraf etishda yer qazish mashinalari, xususan, buldozerlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, toshli sel muhitida oddiy buldozer otvali bilan grunt qatlam-qatlam kesib olish imkoniyati cheklangan bo'lib, asosiy vazifa yirik toshlarni joyidan qo'zg'atish va ularni bir joydan boshqa joyga siljitishdan iborat bo'ladi. Bu jarayonda otvalga ta'sir etuvchi qarshilik kuchlari ortadi, ishchi tezlik pasayadi va ish unumdorligi kamayadi. Shuning uchun buldozer ishchi jihozining konstruksiyasini toshli grunt sharoitiga mos holda takomillashtirish zarur.

Taklif sifatida sel xavfi yuqori bo'lgan hududlarda suv yo'llarini tezkor ochish, tosh va loyqa uyumlarini samarali surish uchun buldozer otvali konstruksiyasiga qarshilik kuchlarini kamaytirishga xizmat qiluvchi konstruktiv o'zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq. Shuningdek, buldozer ish unumdorligiga ta'sir etuvchi

asosiy parametrlar — harakat tezligi, sikl davomiyligi, otval oldidagi grunt prizmasi hajmi va ishchi jihozga ta'sir etuvchi kuchlarni hisobga olgan holda texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlarni baholash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Askarxodjayev T., Pirnaev S., Dzhumabaeva F., Yangiboev G., Idiev A. Development of Wear-Resistant Material for Strengthening // AIP Conference Proceedings. — 2022. — Vol. 2432, Issue 1. — Article 030098. — DOI: 10.1063/5.0091543.
2. Asqarxo'jayev T.I. Yer qazish va yo'l-qurilish mashinalari hisobi va nazariyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2006. — 272 b.
3. Баловнев В.И. и др. Дорожно-строительные машины и комплексы. — Москва–Омск: Изд-во СибАДИ, 2001. — 512 с.
4. Совершенствование конструкции и систем управления строительных машин: сб. науч. тр. — М.: ВНИИСтройдормаш, 1996. — 104 с.
5. Баловнев В.И. Определение параметров и выбор землеройных машин: учебное пособие. — М.; Омск: ЗАО «Полиграф», 2010. — 224 с.
6. Бульдозеры и рыхлители / Б.З. Захарчук и др. — М.: Машиностроение, 1987. — 240 с.
7. Зеленин А.Н., Баловнев В.И., Керов И.П. Машины для земляных работ. — М.: Машиностроение, 1975. — 424 с.
8. Zelenin A.N., Balovnev V.I., Kerov I.P. Yer qazish mashinalari. — Moskva: Mashinostroenie, 1986. — 464 b.
9. Аскарходжаев Т.И., Янгибоев Ф.Н. Анализ процесса копания селевой грунтовой массы отвалом бульдозера с челюстным захватом и выступающей ножевой системой // Development of Science. — 2025. — Vol. 2. — С. 146–150. — ISSN 3030-3907.
10. Асқарходжаев Т.И., Янгибоев Г.Н. Ўзбекистон ҳудудидаги сел хавфлари ва уни бартараф қилиш учун ер қазिश техникаларини ишлатиш // Development of Science. — 2025.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100